

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА СИЁСАТНИ САМАРАЛИ АМАЛГА ОШИРИШДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ ЎРНИ

*Ачилдиев Абдугани Абдуллажонович. Ўз рес Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги
солиқ кўмитаси, Давлат солиқ катта инспектори*

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Янги Ўзбекистонда сиёсатни самарали амалга оширишда давлат хизматчиларининг ролини таҳлил қилади. Мамлакатимизда давлат бошқарувини модернизация қилиш, кўрсатилаётган давлат хизматларининг шаффофлигини ошириш ва сифатини оширишга қаратилган ислохотлар нуктаи назаридан давлат хизматчиларининг роли муҳимлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистондаги мавжуд сиёсий вазиятни таҳлил қилган ҳолда, тадқиқот сиёсатни амалга ошириш муваффақиятини белгиловчи асосий жиҳатларга алоҳида эътибор қаратади. Адабий манбалар, таҳлилий маълумотлар ва расмий ҳужжатлар асосида қуйидаги жиҳатлар кўриб чиқилади: давлат хизматчиларининг сиёсий стратегияларни шакллантириш ва ривожлантиришдаги ўрни, уларнинг вазифа ва масъулияти, сиёсатни самарали амалга ошириш учун зарур бўлган касбий маҳорат ва малакалари.

Тадқиқот, шунингдек, давлат хизматчиларининг ролига таъсир қилиши мумкин бўлган омилларга эътибор қаратади. Бу омиллар қаторига ташкилий тузилмалар, давлат хизматчиларини тайинлаш ва малакасини ошириш тизими, шунингдек, давлат аппаратида коррупцияга қарши курашиш ва ахлоқий меъёрларни ошириш бўйича чора-тадбирлар киради.

Хулоса қилиб айтганда, мақолада давлат хизматчилари янги Ўзбекистонда сиёсий жараённинг ажралмас қисми эканлиги таъкидланади. Уларнинг вазифаси – ўз соҳасининг профессионали бўлиш, жамият манфаатларига содиқ бўлиш, мамлакатнинг барқарор ривожланиши ва фаровонлигига ҳисса қўшишдир.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, давлат хизматчилари, сиёсат, ислохотлар, устувор йўналишлар, самарали давлат бошқаруви.

ABSTRACT

This article analyzes the role of civil servants in effective policy implementation in New Uzbekistan. In our country, special attention is paid to the importance of the role of civil servants in terms of reforms aimed at modernization of the state apparatus, increasing the transparency and quality of the provided public services.

Analyzing the current political situation in Uzbekistan, the study focuses on key aspects that determine the success of policy implementation. On the basis of literary sources, analytical data and official documents, the following aspects are considered: the role of civil servants in the formation and development of political strategies, their tasks and responsibilities, professional skills and qualifications necessary for effective policy implementation.

The study also focuses on factors that may influence the role of civil servants. These factors include organizational structures, the system of appointment and training of civil servants, as well as measures to fight corruption and increase moral standards in the state apparatus.

In conclusion, the article states that civil servants are an integral part of the political process in the New Uzbekistan. Their mission is to be professional in their field, to be loyal to the interests of society, to contribute to the sustainable development and prosperity of the country.

Keywords: New Uzbekistan, civil servants, politics, reforms, priorities, effective public administration.

КИРИШ

Давлат хизматчиларининг Янги Ўзбекистон сиёсатидаги ўрни долзарблиги ва аҳамияти мамлакатнинг бугунги кундаги вазифалари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда баҳоланиши керак. Шиддатли сиёсий ислохотлар ва ўзгаришлар даврида давлат хизматчилари олдида Ўзбекистон тараққиётига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган янги талаб ва умидлар қўйилмоқда.

Бошқарувнинг янада очиқ ва илғор моделига ўтиш ўзгарувчан муҳитга мослаша оладиган ва ўз вазифаларини энг юқори даражада бажара оладиган юқори малакали ва самарали давлат хизматчиларидан талаб қилади. Янги Ўзбекистонда сиёсий стратегия ва дастурларнинг самарали амалга оширилиши давлат хизматчиларининг малакаси ва касбий маҳоратига бевосита боғлиқ.

Янги Ўзбекистонда давлат хизматчиларининг ўрни

Давлат бошқаруви сифатини ошириш, шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлаш Янги Ўзбекистоннинг асосий устувор йўналишларидандир. Бундай шароитда давлат хизматчиларининг роли алоҳида аҳамият касб этади, чунки улар сиёсат ва уни амалда амалга ошириш ўртасида боғловчи бўлиб хизмат қилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5843-сон Фармони билан давлат фуқаролик хизмати соҳасини ривожлантиришнинг йўналишлари белгиланди. [1] Шунингдек, давлат хизмати соҳаси бўйича ваколатли орган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди. Фармонда агентлик давлат органлари ва ташкилотларида ходимларни бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантириш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш учун масъул этиб энг истиқболли кадрларни давлат фуқаролик хизматида очиқ мустақил танлов асосида қабул қилишни ташкиллаштириш белгиланди.

Жорий йилнинг 28 - январь куни Ҳаракатлар стратегиясининг давоми сифатида Президентимиз қарори билан Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тасдиқланди. 2022-2026 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегиясида давлат хизматида ҳалоллик стандартларини жорий этиш билан боғлиқ 83-сонли мақсад белгиланган. Бу мақсад ҳалоллик, ахлоқ ва коррупциянинг олдини олиш асосий тамойилларга айланган шаффоф ва ҳисобдор давлат хизматлари тизимини яратишга қаратилган. [2]

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги чора-тадбирлар кўзда тутилган:

- Давлат хизматчиларининг даромадлари ва мол-мулкни декларациялаш тизимини жорий этиш. Бу давлат хизматчиларининг даромадлари ва мол-мулки тўғрисидаги декларацияларни тақдим этишнинг мажбурий тартибини белгилашни назарда тутати. Бу уларнинг молиявий фаолияти устидан шаффофлик ва назоратни таъминлаш, шунингдек, манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш имконини беради.
- Давлат хизматида манфаатлар тўқнашувининг олдини олишнинг самарали механизмларини яратиш. Бу давлат хизматчиларининг манфаатлари объектив ва мустақил қарорлар қабул қилинишига таъсир қилиши мумкин бўлган вазиятларни бартараф этишга қаратилган қоидалар ва қоидаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни ўз ичига олади. Бундай механизмлар давлат хизматининг ҳалоллиги ва ҳолислигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
- Коррупцияга қарши курашда очиқликни таъминлаш ва жамоатчилик иштирокини кенгайтириш. Бу давлат хизматчилари фаолиятини мониторинг қилиш ва назорат

килишда фуқаролик жамияти, оммавий ахборот воситалари ва бошқа манфаатдор томонларнинг фаол иштирок этиши учун механизм ва шарт-шароитлар яратишни ўз ичига олади. Бу коррупция ҳолатларини аниқлаш ва олдини олиш, шунингдек, аҳолининг давлат хизматига ишончини ошириш имконини беради.

- Мазкур чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ҳалоллик, очиқлик ва масъулият тамойилларига асосланган самарали давлат хизмати тизимини яратади. Бу давлат хизматчилари ўз хизмат вазифаларини ишончли бажарувчи, халқ манфаатларига хизмат қиладиган Ўзбекистоннинг адолатли ва обод давлат сифатида ривожланишига хизмат қилади.

Янги Ўзбекистон сиёсатидаги давлат хизматчиларининг ролини ўрганиш бугунги кундаги ўзгаришлар ва мамлакат тараққиёти истиқболларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. Тавсиялар ва илғор тажриба намуналарини тақдим этиш давлат хизматчилари фаолиятини кучайтириш ва оптималлаштиришга ёрдам беради, бу эса, ўз навбатида, янада самарали сиёсий амалга оширишга олиб келади ва Ўзбекистон халқи фаровонлигини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2022 йил 4 август куни давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди.

Аслида, бу сўнгги йилларда амалга ошириб келинаётган маъмурий ислохотларнинг мантиқий давомидир. Президентимизнинг халқчил сиёсати туфайли давлат хизматчилари аҳолига анча яқинлашди. Халқни эшитиш, маблағларни одамлар талабига қараб йўналтириш, “маҳаллабай” ишлаш тизимлари йўлга қўйилди. Ходимларга самарали фаолияти учун муносиб шароитлар яратилди. [3]

Янги Ўзбекистонда сиёсатнинг самарали амалга оширилишида давлат хизматчилари бевосита ва муҳим роль ўйнайди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий ўзгаришлар ва ислохотлар самарасида Ўзбекистон тараққиётнинг янги даврини бошдан кечирмоқда, унинг устувор йўналиши фаровонликка эришиш ва фуқаролар ҳаётини яхшилашдир. Шу нуқтаи назардан, давлат хизматчилари сиёсий стратегия ва дастурларни бошқариш ва амалга оширишнинг асосий субъектларига айланган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, янги Ўзбекистонда сиёсатни самарали амалга оширишда давлат хизматчиларининг муҳим ўрни борлигини алоҳида таъкидлаш ва эътироф этиш лозим. Улар самарали давлат тузилмаларини барпо этиш ва қўллаб-қувватлаш, сиёсий стратегия ва дастурларнинг муваффақиятли амалга оширилишини таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Давлат хизматчилари сиёсий қарорларни бошқариш ва ишлаб чиқиш билан боғлиқ функция ва мажбуриятларни бажариш учун жавобгардирлар. Уларнинг профессионалиги, малакаси ва хизматга садоқати сиёсий соҳада муваффақиятга эришишнинг ажралмас омилларидир.

Модернизация ва ислохотларга интилаётган янги Ўзбекистонда давлат хизматчилари сиёсий жараённинг фаол иштирокчисига айланади, қарорлар қабул қилиш ва сиёсий кун тартибининг шакллантиришга ҳисса қўшади. Уларнинг роли нафақат вазифаларни бажариш, балки мамлакатнинг сиёсий мақсадларига эришиш учун инновацион ёндашувлар ва илғор тажрибаларни ишлаб чиқишдир.

Умуман олганда, янги Ўзбекистонда сиёсатнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш учун давлат хизматчилари муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатни ривожлантиришнинг стратегик мақсадларига эришиш ва фуқаролар фаровонлигини оширишда уларнинг роли ва ҳиссаси зарур. Ўзбекистоннинг барқарор ва муваффақиятли келажагини таъминлаш учун давлат хизматчиларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш устувор вазифалардан бири бўлиб қолиши керак.

Адабиётлар

1. <https://lex.uz/docs/4549998> Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 03.10.2019 йилдаги ПФ-5843-сон/ 1-ИЛОВА Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштиришга оид биринчи навбатдаги чора-тадбирлар ДАСТУРИ
2. <https://lex.uz/ru/docs/5841063> 2022 — 2026 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА / Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
3. <https://president.uz/uz/lists/view/5398> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигидаги 2022 йил 4 августдаги Давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши.

